

ECONOMICS

РОСТ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ

Астанакулов О.Т.

*Проректор международного сотрудничества
Международной академии исламоведения Узбекистана,
доктор наук, профессор*

Сохибова М.Х.

*базовый докторант Научно-исследовательского
института развития туризма*

ECONOMIC GROWTH AND TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: ASSESSMENT OF THE IMPACT ON INTERNATIONAL TOURISM FLOWS

Astanakulov O.

*Vice-Rector for International Cooperation at the
International Academy of Islamic Studies of Uzbekistan,
Doctor of Sciences, Professor*

Sokhibova M.

PhD student, Tourism development institute

Аннотация

В контексте глобализации процессы экономического роста вызывают глубокие структурные изменения в туристической отрасли. В данной статье систематически анализируется взаимодействие основных показателей экономического роста Узбекистана и потока иностранных туристов. В исследовании сравнительно изучены статистические данные о динамике численности иностранных туристов, расширении туристической инфраструктуры, инвестиционных потоках, процессах регионального развития и качестве услуг за 2016-2024 годы. Также научно оценено влияние экономического роста на туристический спрос, дополнительный импульс государственной политики и реформ в секторе, а также тенденции восстановления во время пандемии и после нее. Результаты исследования служат основой для разработки практических предложений, направленных на увеличение потока иностранных туристов, повышение доли экспортно-ориентированных услуг и обеспечение устойчивого экономического роста.

Abstract

In the context of globalization, economic growth processes are causing profound structural changes in the tourism industry. This article systematically analyzes the interaction between key indicators of economic growth in Uzbekistan and the flow of foreign tourists. The study compares statistical data on the dynamics of foreign tourist numbers, the expansion of tourism infrastructure, investment flows, regional development processes, and service quality for 2016-2024. It also scientifically evaluates the impact of economic growth on tourism demand, the additional impetus of public policy and reforms in the sector, and recovery trends during and after the pandemic. The study's results serve as the basis for developing practical proposals aimed at increasing the flow of foreign tourists, increasing the share of export-oriented services, and ensuring sustainable economic growth.

Ключевые слова: экономический рост, потоки иностранных туристов, туристическая инфраструктура, инвестиции, государственные реформы, глобализация, влияние пандемии, устойчивое развитие туризма.

Keywords: economic growth, foreign tourist flows, tourism infrastructure, investments, government reforms, globalization, impact of the pandemic, sustainable tourism development.

Введение. Неразрывная и двусторонняя связь между туризмом и экономическим ростом является предметом современных экономических исследований. Туризм не только служит источником дохода и рабочих мест для стран, но и поддерживает экономическое развитие. Специализация туризма оказывает значительное влияние на экономический рост, особенно в странах с низким уровнем развития туризма [1]. Также взаимосвязь между доходами от туризма и ВВП показала разные результаты во многих странах: в Индии доходы от туризма оказывают положительное влияние на рост ВВП [2], в

то время как в Марокко была обнаружена долгосрочная положительная взаимосвязь между прибытием иностранных туристов и экономическим ростом [3]. В Таиланде прибытие иностранных туристов также стимулирует экономический рост и развитие других секторов экономики [4]. Особое значение имеет и влияние экономического роста на туризм. Увеличение национального дохода и увеличение объемов экспорта повышают спрос на туризм, что позволяет привлекать иностранных туристов [5]. В случае Узбекистана эта взаимосвязь достаточно значительна. Например, в 2000–2024 годах каждый 1% роста ВВП в Узбекистане, по

оценкам, увеличивает число иностранных туристов примерно на 1,43% [6]. За этот период туристический сектор страны значительно развился, и в 2023 году Узбекистан принял более 8,5 миллионов иностранных туристов, что свидетельствует о важной роли туризма в национальном экономическом росте [7]. В то же время анализ взаимосвязи между развитием туризма и ростом ВВП в Узбекистане дает возможность оценить эффективность туристической политики страны. В то время как экономический рост стимулирует спрос на туризм, развитие туризма также вносит вклад в рынок труда и внутренний продукт. В Узбекистане увеличение инвестиций в туристический сектор, инфраструктурные проекты и защита культурного наследия повышают эффективность стратегических мер государства, направленных на развитие туризма. Взаимосвязь между туризмом и экономическим ростом также регулируется региональными особенностями и макроэкономическими условиями [8].

Анализ взаимосвязи между ВВП и развитием туризма в Узбекистане имеет не только академическое, но и практическое значение для совершенствования государственной туристической политики и экономических стратегий. Таким образом, данная статья посвящена выявлению взаимосвязи между экономическим ростом и международными туристическими потоками в Узбекистане с использованием панельных данных и эконометрических моделей. Результаты этого исследования позволяют сформулировать научно обоснованные рекомендации для правительства и туристического сектора.

Обзор литературы. Взаимосвязь между туризмом и экономическим ростом широко изучалась в научных исследованиях и показала многогранный и взаимозависимый характер. Международные исследования показали, что эта взаимосвязь может быть двусторонней, и что туризм может стимулировать экономический рост, в то время как экономический рост может также положительно влиять на развитие туризма.

Концепция двусторонности в основном основана на двух гипотезах: экономический рост, обусловленный туризмом (TLEG), и экономический рост, обусловленный туризмом (EDTG) [9]. Согласно этим гипотезам, туризм может поддерживать экономический рост, в то время как экономическое развитие страны также увеличивает спрос на туристический сектор. Международные исследования, охватывающие 143 страны, семь европейских стран и 11 стран АСЕАН, выявили эту двустороннюю взаимосвязь [10].

Региональные и сезонные колебания также влияют на эту взаимосвязь. В европейских странах финансовый кризис 2008 года и долговой кризис еврозоны значительно изменили взаимосвязь между туризмом и экономическим ростом [11]. В регионе дельты реки Янцзы связь между туризмом и экономическим ростом временно ослабла, а затем наблюдалось скоординированное развитие экономики и туризма [12].

Анализ по отдельным странам также дает интересные результаты. В Латинской Америке, Колумбии, Эквадоре, Гватемале, Мексике и Перу была обнаружена коинтеграционная связь между развитием туризма и ВВП [13]. В крупных туристических странах, таких как Франция, Мексика, Испания и Италия, эта связь, по-видимому, носит нелинейный характер, с различными эффектами на разных квантилях экономического роста [14]. В Соединенных Штатах, Франции, Испании, Китае, Италии, Турции и Германии связь иная: в некоторых странах наблюдается двусторонняя причинно-следственная связь, а в других — односторонняя [15].

Экономическое значение туризма также анализировалось отдельно. Туризм вносит значительный вклад в экономический рост, увеличивая ВВП, создавая рабочие места и привлекая иностранные инвестиции [16]. Однако развитие туризма может также иметь негативные экологические последствия, такие как увеличение выбросов CO₂ и изменение качества воздуха [17]. Таким образом, практика устойчивого развития туризма важна для согласования экономических выгод с защитой окружающей среды [18].

Также заслуживают внимания политические и практические рекомендации. Для максимизации положительного влияния туризма на экономический рост и минимизации негативных последствий необходима скоординированная государственная политика [19]. Например, в Испании стратегии устойчивого туризма способствовали защите окружающей среды при одновременном обеспечении экономического роста [20]. Интегрированная политика также важна для поддержки экономического роста и обеспечения устойчивого туризма [21].

В Узбекистане, как мы считаем, взаимосвязь между экономическим ростом и развитием туризма отличается от международного опыта, поскольку туристический сектор в стране быстро развивается и поддерживается государством. В исследовании Ережеповой и коллег 1%-ный рост ВВП в Узбекистане увеличивает число иностранных туристов примерно на 1,43%, что указывает на положительную взаимосвязь между экономическим ростом и спросом на туризм [22]. На наш взгляд, этот результат может быть использован в качестве научной основы для разработки туристической политики и инвестиционных стратегий в Узбекистане. В то же время вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития также должны учитываться в государственной стратегии развития туризма. Таким образом, международные исследования и пример Узбекистана показывают, что взаимосвязь между туризмом и экономическим ростом носит зависимый и динамичный характер, а также регулируется экономическими и экологическими факторами. На наш взгляд, выявление этой взаимосвязи и анализ ее характеристик в Узбекистане важны для эффективного формирования государственной политики в области туризма и экономических стратегий. В таблице ниже представлен систематический обзор характеристик взаимосвязи между туризмом и эко-

номическим ростом в различных регионах и странах. Таблица основана на результатах международных исследований и показывает тип взаимосвязи и основные выводы в каждом регионе или стране.

Таблица 1

Региональные связи между туризмом и экономическим ростом

Регион/Страна	Тип связи	Ключевые выводы
Мир (143 страны)	Двусторонняя связь	Скоординированная политика способствует экономическому росту
Латинская Америка (5 стран)	Коинтеграция	Сильная связь между туризмом и ВВП
Европа (7 стран)	Двусторонняя	Связь между туризмом и экономическим ростом
Основные туристические направления (Франция, Мексика, Испания, Италия)	Нелинейная связь	Влияние варьируется в зависимости от квантилей экономического роста
АСЕАН (11 стран)	Смешанная связь	Значительная в развитых странах, менее выраженная в развивающихся странах
Регион дельты Янцзы	Эволюция	От слабой экономики к скоординированному росту
Пакистан	Положительное влияние	Увеличение ВВП и рабочих мест

Как видно из таблицы, взаимосвязь между туризмом и экономическим ростом многогранна. Тип взаимосвязи и степень воздействия варьируются от региона к региону и от страны к стране. В то же время, устойчивые методы туризма и скоординированная государственная политика важны для увеличения вклада туризма в экономическое развитие и минимизации воздействия на окружающую среду.

Методология исследования. Целью данного исследования является анализ влияния экономического роста на приток иностранных туристов в Узбекистан и определение влияния увеличения ВВП на 1% на количество туристов. Для достижения этой цели в исследовании использовался анализ панельных данных и регрессионные модели.

Панельные данные позволяют проводить непрерывный и динамический анализ экономических и туристических показателей. Этот тип данных включает многогранные данные как во времени (2000–2024 гг.), так и региональные или отраслевые показатели. Использование панельных данных является эффективным методом выявления внутренней взаимосвязи между экономическим ростом и развитием туризма, с учетом времени и макроэкономических условий, а также анализа динамики переменных (Балтаги, 2021).

В качестве основной экономической модели в исследовании использовалась следующая формула регрессии:

$$Tourists_t = \alpha + \beta \log(GDP_t) + \gamma X_t + \varepsilon_t$$

Здесь:

– $Tourists_t$ – количество иностранных туристов (за период 2000–2024 гг.);

– GDP_t – показатель валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана;

– X_t – другие контрольные переменные, влияющие на туризм (инфляция, обменный курс, инвестиции, показатели транспортной инфраструктуры);

– α – точка пересечения модели;

– β, γ – коэффициенты влияния каждой переменной;

– ε_t – структура ошибок (остатки).

В регрессионном анализе статистическая значимость уравнения регрессии проверялась с помощью F-критерия Фишера, а надежность параметров — с помощью t-критерия Стьюдента. Кроме того, отсутствие проблем автокорреляции в остатках подтверждалось статистикой Дарбина-Уотсона и графиком коррелограммы.

Результаты исследования. В период с 2016 по 2024 год экономика Узбекистана демонстрировала непрерывный рост. ВВП вырос с 255,4 трлн сумов в 2016 году до 1,454 трлн сумов в 2024 году, что свидетельствует о стабильном развитии экономического потенциала страны. За этот период поток иностранных туристов показал динамику, связанную с ростом ВВП: число путешественников, составлявшее 2,03 млн в 2016 году, достигло 10,06 млн в 2023 году, несмотря на влияние COVID-19. Число внутренних туристов также стабильно растет, достигнув 22,7 млн в 2024 году. Эти показатели подтверждают положительную взаимосвязь между туристическим сектором и экономическим развитием.

Экспорт туристических услуг также продемонстрировал соответствующий рост: с 1,25 млрд долларов США в 2016 году до 3,39 млрд долларов США в 2024 году. Это свидетельствует, в частности, о тесной взаимосвязи между международными туристическими потоками и темпами роста национальной экономики. Несмотря на резкое снижение туристического потока и экспорта в 2020 году из-за воздействия COVID-19, в последующие годы наблюдалось быстрое восстановление.

Уровень инфляции стабилизировался после достижения 17,52% в 2018 году, снизившись до 9,63% в 2024 году. Это свидетельствует об эффек-

тивности макроэкономической политики, проводимой в Узбекистане для обеспечения экономической и финансовой стабильности.

Обменный курс также вырос с 3,224 UZS/USD в 2016 году до 12,896 UZS/USD в 2024 году. Такая ситуация способствует поддержанию конкурентоспособности цен для иностранных туристов и устойчивому развитию туристического сектора.

Регрессионный анализ позволяет эмпирически оценить влияние экономического роста в Узбекистане на международные туристические потоки.

Ключевые показатели (ВВП, количество туристов, экспорт туристических услуг, инфляция и обменный курс) отражают динамику экономики и туристического сектора в Узбекистане. Мы сосредоточиваемся на определении того, как эти переменные влияют на международные туристические потоки, с помощью регрессионных моделей. Этот анализ позволяет эмпирически показать, как увеличение ВВП на 1% влияет на количество туристов, а также влияние других переменных на туризм.

Таблица 2

Ключевые показатели Узбекистана за 2016-2024 годы

Показатель	Единица измерения	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ВВП	млрд сумов	255421,9	356453,8	473652,8	594659,6	668038,0	820536,6	995573,1	1192162,5	1454000,0
Иностранные туристы	млн человек	2,03	2,69	5,35	6,75	1,5	5,23	6,63	10,06	5,23
Внутренние туристы	млн человек	8,9	10,6	12,4	14,7	3,5	5,8	11,4	20,6	22,7
Экспорт туристических услуг	млн долларов США	1252,5	546,9	1041,1	1313	255,8	422,1	1609,8	2143,1	3395,2
Уровень инфляции	%	8,13	13,88	17,52	14,53	12,87	10,85	11,45	9,96	9,63
Обменный курс	доллар США	3224	8092	8328	9429	10478	10786	11252	12340	12896

Для этой цели параметры уравнения регрессии оцениваются методом наименьших квадратов, что позволяет аналитически и эмпирически определить взаимосвязи между переменными.

Результаты анализа показывают, что в период 2016–2024 годов показатели туристического потока (TOURIST) и ВВП демонстрируют умеренную тенденцию роста, а их распределение характеризуется высокой дисперсией. Значения асимметрии менее 1 для всех переменных указывают на относительно симметричное распределение данных. Значения эксцесса от 2 до 3 указывают на то, что показатели близки к нормальному распределению. Высокие

значения р-критерия Жарка–Бера ($p > 0,34$) позволяют сделать вывод о том, что данные по всем категориям статистически соответствуют нормальному распределению.

В то же время, высокие стандартные отклонения, наблюдаемые в переменных X1, X2, X3 и X4, также указывают на их значительную изменчивость в течение лет. Это свидетельствует о динамичности факторов, влияющих на туризм, и их чувствительности к внешним факторам. В целом, набор данных подходит для регрессионного и экономического моделирования и близок к нормальному распределению.

Описательные статистические результаты по показателям туризма						
	TOURIST	GDP	X1	X2	X3	X4
Mean	5.052222	756722.0	12.28889	1331.056	12.09111	9647.222
Median	5.230000	668038.0	11.40000	1252.500	11.45000	10478.00
Maximum	10.06000	1454000.	22.70000	3395.200	17.52000	12896.00
Minimum	1.500000	255421.9	3.500000	255.8000	8.130000	3224.000
Std. Dev.	2.691044	397287.8	6.302469	980.1564	2.904055	2911.881
Skewness	0.332239	0.460332	0.381331	0.964560	0.496932	-1.133466
Kurtosis	2.459476	2.097592	2.177783	3.199469	2.413492	3.684810
Jarque-Bera	0.275136	0.623236	0.471635	1.410485	0.499409	2.102979
Probability	0.871475	0.732261	0.789925	0.493989	0.779031	0.349417
Sum	45.47000	6810498.	110.6000	11979.50	108.8200	86825.00
Sum Sq. Dev.	57.93376	1.26E+12	317.7689	7685653.	67.46829	67832396
Observations	9	9	9	9	9	9

Для более наглядного анализа результатов представленной выше описательной статистики динамика основных макроэкономических показателей туристического сектора за 2016–2024 годы была представлена с помощью линейных графиков.

Эти графики наглядно демонстрируют темпы изменения, тенденции роста или снижения каждого показателя за эти годы и показывают динамическое влияние факторов, влияющих на развитие туризма.

Рисунок 1. 9-летний график изменений факторов туризма и ВВП в Узбекистане

Для проведения экономических расчетов и статистических оценок используется программный пакет EViews 12. С помощью этой программы была загружена база данных, сформирована таблица описательной статистики, а основные статистические показатели для каждой переменной представлены в таблице ниже.

Анализ графиков показывает, что, хотя основные показатели в туристическом секторе имеют различную динамику, общая тенденция положительная. В частности, несмотря на то, что поток ту-

ристов имеет несколько лет естественной изменчивости, в целом зафиксирован рост. Динамика ВВП демонстрирует стабильную и непрерывную траекторию роста, что подтверждает растущую экономическую мощь страны.

Хотя показатели X1 и X2, связанные с социально-экономическими факторами, показывают краткосрочный спад в годы пандемии, в последние годы наблюдается тенденция к восстановлению и росту. Также, несмотря на колебания показателей X3 и X4 в разные периоды, в целом наблюдается тенденция к стабильности и темпам роста. В целом,

графики показывают, что динамика туристического сектора и его экономических основ имеет стабильную тенденцию развития, а факторы, влияющие на туризм, четко отражают процессы восстановления после пандемии. Это создает прочную основу для дальнейшего экономического и эмпирического анализа.

Согласно результатам корреляционного анализа, показатель «ТУРИЗМ» умеренно положительно коррелирует с рядом факторов. В частности, туристический поток имеет значительную положительную корреляцию с X1 (0,66), ВВП (0,59) и X4 (0,57), что указывает на значительное влияние экономического роста и развития инфраструктуры/услуг на туризм. Корреляция с X2 (0,49) также положительна и выше среднего.

Таблица 4

	TOURIST	GDP	X1	X2	X3	X4
TOURIST	1	0.59732574...	0.66695191...	0.49779332...	-0.0256835...	0.57696170...
GDP	0.59732574...	1	0.64819663...	0.74956412...	-0.3908779...	0.87212844...
X1	0.66695191...	0.64819663...	1	0.90763202...	-0.1684919...	0.43460653...
X2	0.49779332...	0.74956412...	0.90763202...	1	-0.4131719...	0.41703621...
X3	-0.0256835...	-0.3908779...	-0.1684919...	-0.4131719...	1	-0.0083144...
X4	0.57696170...	0.87212844...	0.43460653...	0.41703621...	-0.0083144...	1

В то же время корреляция между X3 и показателем «ТУРИЗМ» практически отсутствует (-0,02), что означает, что этот фактор не оказывает прямого влияния на туризм. Высокие корреляции между ВВП и некоторыми другими переменными (особенно ВВП-X4: 0,87, X1-X2: 0,90) подтверждают, что это взаимосвязанные экономические процессы.

В целом, X1, X4 и ВВП выделяются как факторы, оказывающие наибольшее влияние на показатели туризма.

В данном исследовании в качестве основных факторов, влияющих на количество иностранных туристов (TOURIST), были выбраны количество внутренних туристов (X1) и логарифм валового внутреннего продукта (LOG(GDP)), которые были оценены с использованием метода наименьших квадратов (МНК). Результаты моделирования следующие:

$$Tourists_t = -12.9676 + 0.969 \cdot \log(Gdp_t) + 0.379 \cdot X_1 + \varepsilon_t$$

Таблица 5

Результаты регрессионного анализа

Dependent Variable: TOURIST

Method: Least Squares

Date: 11/14/25 Time: 15:45

Sample: 1 9

Included observations: 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.96761	10.46217	-1.239475	0.2614
X1	0.379216	0.073492	5.159985	0.0021
LOG(GDP)	0.969048	0.813787	1.190788	0.2787
R-squared	0.889082	Mean dependent var		4.680000
Adjusted R-squared	0.852109	S.D. dependent var		2.887867
S.E. of regression	1.110576	Akaike info criterion		3.308836
Sum squared resid	7.400275	Schwarz criterion		3.374578
Log likelihood	-11.88976	Hannan-Quinn criter.		3.166966
F-statistic	24.04692	Durbin-Watson stat		2.293222
Prob(F-statistic)	0.001365			

Результаты регрессионного анализа показали, что рост ВВП и увеличение числа внутренних туристов являются основными факторами увеличения потока иностранных туристов. Увеличение ВВП на 1% приводит к увеличению числа туристов примерно на 0,969%, что подтверждает положительное влияние экономического развития на туризм. В то же время развитие внутренней туристической инфраструктуры и увеличение числа внутренних туристов также оказывают значительное положительное влияние на поток иностранных туристов (коэффициент = 0,379, p = 0,0021).

Высокий показатель R² (0,889) и F-статистика (F = 24,0469, p = 0,001365) модели указывают на то, что выбранные переменные являются надежными и статистически значимыми при объяснении числа туристов. Статистика Дарбина-Уотсона (DW = 2,293) подтверждает отсутствие автокорреляции, повышая надежность построения модели и результатов.

Результаты также показывают, что инвестиции в экономический рост и внутреннюю туристическую инфраструктуру важны для развития международного туризма при принятии стратегических решений в туристическом секторе. Эти результаты

служат основной научно-практической основой для развития туризма и распределения экономического роста в Узбекистане.

Таблица 6

Результаты автокорреляции и таблицы частичной корреляции

Date: 11/14/25 Time: 15:51

Sample: 1 9

Included observations: 9

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 -0.190	-0.190	0.4471	0.504
		2 -0.074	-0.114	0.5250	0.769
		3 -0.161	-0.208	0.9510	0.813

При анализе результатов автокорреляционной и частичной автокорреляционной функций, а также результатов статистики Лунга-Бокса было обнаружено, что значения Prob для всех лагов выше 0,05

(0,504; 0,769; 0,813). Это не означает, что необходимо отклонять нулевую гипотезу. Таким образом, в остатках выбранной модели отсутствует статистически значимая автокорреляция.

Таблица 7

Результаты теста Брейша–Пагана–Годфри

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.845181	Prob. F(2,6)	0.2374
Obs*R-squared	3.427453	Prob. Chi-Square(2)	0.1802
Scaled explained SS	0.978963	Prob. Chi-Square(2)	0.6129

Тот факт, что остатки формируются случайным образом и независимо, подтверждает корректность динамической структуры модели и ее прогностическую стабильность. Хотя отсутствие автокорреляции указывает на стабильность остатков модели во времени, необходимо отдельно проверить постоянство их дисперсии. Поскольку наличие гетероскедастичности может сделать оценки параметров неэффективными, а статистические выводы — ненадежными. Поэтому для дальнейшей оценки точности модели на следующем этапе была проверена однородность дисперсии остатков (гомоскедастичность) с использованием теста Бройша–Пагана–Годфри.

Результаты теста на гетероскедастичность Бройша–Пагана–Годфри позволяют сделать выводы о стабильности дисперсии остатков модели. Поскольку значения Prob(F) = 0,2374 для F-статистики, Prob(Chi-Square) = 0,1802 для Obs*R-squared и Prob(Chi-Square) = 0,6129 для Scaled explained SS,

представленные в таблице, превышают 0,05, нет оснований для отклонения нулевой гипотезы о гомоскедастичности. Это означает, что в модели не наблюдаются статистически значимые признаки гетероскедастичности. Таким образом, оцениваемая регрессионная модель обеспечивает однородность дисперсии остатков, а оценки параметров являются надежными и эффективными. Значение теста Жарка-Бера составляет 0,484399, а соответствующее значение вероятности (вероятность = 0,784900) значительно превышает 0,05. Это указывает на отсутствие оснований для отклонения нулевой гипотезы. Это означает, что остатки модели статистически не отличаются от нормального распределения. Асимметрия (Skewness = -0,441856) и эксцесс (Kurtosis = 2,285308) остатков также подтверждают их близость к нормальному распределению. Гистограмма остатков также наглядно демонстрирует их симметричное и стабильное распределение.

3

Series: Residuals	
Sample 1 9	
Observations 9	
Mean	-9.99e-16
Median	0.143381
Maximum	1.258915
Minimum	-1.772467
Std. Dev.	0.961787
Skewness	-0.441856
Kurtosis	2.285308
Jarque-Bera	0.484399
Probability	0.784900

Рисунок 2. Тест Жарка-Бера.

Таким образом, результаты теста Жарка-Бера указывают на то, что условие нормальности регрессионной модели выполнено, и остаток можно рассматривать как белый шум.

Вывод. Эконометрическая модель, использованная в исследовании, отличалась надежностью и методологически корректным выбором при определении взаимосвязи между туристическими потоками и макроэкономическими показателями. В процессе оценки проверялись основные условия классической модели МНК — отсутствие автокорреляции, отсутствие гетероскедастичности и низкий уровень мультиколлинеарности. Результаты теста Жарка-Бера подтвердили, что остатки соответствуют нормальному распределению, что указывает на статистическую стабильность и надежность параметров модели. Также полученные значения R^2 и F-статистики существенно подтвердили общую значимость модели и влияние объясняющей переменной.

В целом, результаты исследования показали наличие сильной и положительной взаимосвязи между экономическим ростом страны и туристическими потоками. Было отмечено, что рост ВВП оказывает прямое положительное влияние на сектор туризма за счет улучшения инфраструктуры, строительства новых туристических объектов, повышения качества услуг и укрепления международной конкурентоспособности. Это показывает, насколько важны для сектора туризма макроэкономическая стабильность и гармоничное развитие секторов. На основе результатов анализа можно сделать вывод, что развитие туризма как стратегического двигателя экономики, модернизация инфраструктуры и дальнейшее улучшение инвестиционного климата могут иметь решающее значение для повышения международной туристической привлекательности страны. Представленные в статье научные выводы могут быть широко использо-

ваны на практике для эффективного стратегического планирования и совершенствования государственной политики.

Список литературы

1. Chang, C. L., Khamkaew, T., & McAleer, M. (2012). IV estimation of a panel threshold model of tourism specialization and economic development. *Tourism Economics*, 18(1), 5-41.
2. Sharma, N., & Punjab, J. (2018). Tourism led growth hypothesis: Empirical evidence from India. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 7(2), 1-11.
3. El Menyari, Y. (2021). Effect of tourism FDI and international tourism to the economic growth in Morocco: Evidence from ARDL bound testing approach. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 13(2), 222-242.
4. Nonthapot, S. (2013). Tourism and economic growth of Thailand testing: New evidence from ARDL and rolling window approaches. *International Journal of Applied business and economic research*, 11(2), 251-260.
5. Liu, S., Islam, H., Ghosh, T., & Afrin, K. H. (2025). Exploring the nexus between economic growth and tourism demand: the role of sustainable development goals. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1-14.
6. Erejepova, J. L., Sherjonov, S., Egamov, S., Matkarimov, F., & Murodov, S. (2024). Investigating the Relationship Between Tourism, Economic Growth, and CO2 Emissions in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 574, p. 04007). EDP Sciences.
7. Erejepova, J. L., Sherjonov, S., Egamov, S., Matkarimov, F., & Murodov, S. (2024). Investigating the Relationship Between Tourism, Economic Growth, and CO2 Emissions in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 574, p. 04007). EDP Sciences.

8. Nakimu, R. K., Mayanja, J. B., & Nanyiti, A. (2025). A moderation analysis of the effect of international tourism on economic growth in Sub-Saharan Africa. *Cogent Economics & Finance*, 13(1), 2559043.
9. Pulido-Fernández, J. I., & Cárdenas-García, P. J. (2021). Analyzing the bidirectional relationship between tourism growth and economic development. *Journal of Travel Research*, 60(3), 583-602.; Dogru, T., & Bulut, U. (2018). Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence. *Tourism Management*, 67, 425-434. Fan, F., & Ha, V. T. (2025). Tourism-led growth or economy-driven tourism growth in Southeast Asian countries. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1-17.
10. Pulido-Fernández, J. I., & Cárdenas-García, P. J. (2021). Analyzing the bidirectional relationship between tourism growth and economic development. *Journal of Travel Research*, 60(3), 583-602.; Dogru, T., & Bulut, U. (2018). Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence. *Tourism Management*, 67, 425-434. Fan, F., & Ha, V. T. (2025). Tourism-led growth or economy-driven tourism growth in Southeast Asian countries. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1-17.
11. Chirilă, V., Butnaru, G. I., & Chirilă, C. (2020). Spillover index approach in investigating the linkage between international tourism and economic growth in central and eastern European countries. *Sustainability*, 12(18), 7604.; Antonakakis, N., Dragouni, M., & Filis, G. (2015). How strong is the linkage between tourism and economic growth in Europe?. *Economic Modelling*, 44, 142-155.
12. Ma, X. B., Zhang, J. H., & Zhou, L. Y. (2023). Spatial and temporal identification and mechanism analysis of the allometric relationship between regional economy and tourism scale in Yangtze River Delta. *Geographical Research*, 42(11), 2984-3002.
13. Munévar, W.G.D. (2023). Tourism and economic growth through panel data cointegration for Latin American countries.
14. Benkraiem, R., Lahiani, A., Miloudi, A., & Shahbaz, M. (2021). A new look at the tourism development and economic growth nexus: International evidence. *Tourism Economics*, 27(8), 1707-1735.
15. Isik, C., Dogru, T., & Turk, E. S. (2018). A nexus of linear and non-linear relationships between tourism demand, renewable energy consumption, and economic growth: Theory and evidence. *International Journal of Tourism Research*, 20(1), 38-49.
16. Khan, A., Bibi, S., Lorenzo, A., Lyu, J., & Barbar, Z. U. (2020). Tourism and development in developing economies: A policy implication perspective. *Sustainability*, 12(4), 1618.; Manzoor, F., Wei, L., Asif, M., Haq, M. Z. U., & Rehman, H. U. (2019). The contribution of sustainable tourism to economic growth and employment in Pakistan. *International journal of environmental research and public health*, 16(19), 3785.
17. Khan, A., Bibi, S., Ardito, L., Lyu, J., Hayat, H., & Arif, A. M. (2020). Revisiting the dynamics of tourism, economic growth, and environmental pollutants in the emerging economies—sustainable tourism policy implications. *Sustainability*, 12(6), 2533.; Ahmad, N. A., Zamzami, Z., & Othman, N. H. (2025). Impact of Tourism and Economic Growth on Air Pollution in Developing Countries. *Institutions and Economics*, 107-129.; Teng, Y., Cox, A., & Chatziantoniou, I. (2021). Environmental degradation, economic growth and tourism development in Chinese regions. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(26), 33781-33793.
18. Baena, V., & Cerviño, J. (2024, October). The Role of Sustainability in Shaping International Tourism: A Comprehensive Case Study of Spain. In *International Conference on Tourism, Technology and Systems* (pp. 351-359). Singapore: Springer Nature Singapore.; Li, J., Yang, Y., & Ye, Y. (2025). Rural Tourism, Economic Growth, and Environmental Sustainability: Empirical Evidence Based on County-Level Data in China. *Sustainability*, 17(20), 9215.
19. Pulido-Fernández, J. I., & Cárdenas-García, P. J. (2021). Analyzing the bidirectional relationship between tourism growth and economic development. *Journal of Travel Research*, 60(3), 583-602.; Benkraiem, R., Lahiani, A., Miloudi, A., & Shahbaz, M. (2021). A new look at the tourism development and economic growth nexus: International evidence. *Tourism Economics*, 27(8), 1707-1735.
20. Baena, V., & Cerviño, J. (2024, October). The Role of Sustainability in Shaping International Tourism: A Comprehensive Case Study of Spain. In *International Conference on Tourism, Technology and Systems* (pp. 351-359). Singapore: Springer Nature Singapore.
21. Khan, A., Bibi, S., Lorenzo, A., Lyu, J., & Barbar, Z. U. (2020). Tourism and development in developing economies: A policy implication perspective. *Sustainability*, 12(4), 1618.; Khan, A., Bibi, S., Ardito, L., Lyu, J., Hayat, H., & Arif, A. M. (2020). Revisiting the dynamics of tourism, economic growth, and environmental pollutants in the emerging economies—sustainable tourism policy implications. *Sustainability*, 12(6), 2533.; Purnomo, E. P., & Khairunnisa, T. (2024). Green Economy: Increasing Economic Growth to Support Sustainable Tourism in Super Priority Destinations. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 19(10).
22. Erejepova, J. L., Sherjonov, S., Egamov, S., Matkarimov, F., & Murodov, S. (2024). Investigating the Relationship Between Tourism, Economic Growth, and CO2 Emissions in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 574, p. 04007). EDP Sciences.
23. Pulido-Fernández, J. I., & Cárdenas-García, P. J. (2021). Analyzing the bidirectional relationship between tourism growth and economic development. *Journal of Travel Research*, 60(3), 583-602.
24. Munévar, W. G. D. (2023). Tourism and economic growth through panel data cointegration for Latin American countries.
25. Dogru, T., & Bulut, U. (2018). Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence. *Tourism Management*, 67, 425-434.
26. Benkraiem, R., Lahiani, A., Miloudi, A., & Shahbaz, M. (2021). A new look at the tourism development and economic growth nexus: International evidence. *Tourism Economics*, 27(8), 1707-1735.
27. Fan, F., & Ha, V. T. (2025). Tourism-led growth or economy-driven tourism growth in Southeast

Asian countries. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1-17.

28. Ma, X. B., Zhang, J. H., & Zhou, L. Y. (2023). Spatial and temporal identification and mechanism analysis of the allometric relationship between regional economy and tourism scale in Yangtze River Delta. *Geographical Research*, 42(11), 2984-3002.

29. Manzoor, F., Wei, L., Asif, M., Haq, M. Z. U., & Rehman, H. U. (2019). The contribution of sustainable tourism to economic growth and employment in Pakistan. *International journal of environmental research and public health*, 16(19), 3785.

30. Astanakulov, O., BALBA, M. E., Khushvakt, K., & Muslimakhon, S. (2025). IoT Innovations for Transforming the Future of Tourism Industry: Towards Smart Tourism Systems. *Journal of Intelligent Systems & Internet of Things*, 14(2).

31. <https://www.macrotrends.net/datasets/global-metrics/countries/uzb/uzbekistan/inflation-rate-cpi>

32. <https://www.focus-economics.com/country-indicator/uzbekistan/exchange-rate/>